

**TEATR VA KINO SAN'ATIDA AKTYORLIK MAHORATINING
SHAKLLANISH VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI**

MALIKOVA Feruza Kamalovna
O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
Aktyorlik san'ati: dramatik teatr
va kino aktyorligi san'ati mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada teatr va kino san'atida aktyorlik mahoratining shakllanishi va rivojlanish jarayonlari tahlil qilinadi. Unda aktyorlik san'atining nazariy asoslari, sahna madaniyati, psixologik tayyorgarlik hamda zamonaviy ta'lim tizimidagi o'zgarishlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik yoritilgan. Shuningdek, o'zbek teatr va kino san'atida ijodiy izlanishlar, aktyorlik uslublarining milliy va jahon tajribasi asosida shakllanish tendensiyalari ko'rsatib berilgan. Maqolada bugungi kunda teatr va kino aktyorlarini tayyorlashda innovatsion yondashuvlar, zamonaviy texnologiyalar va metodikalar qo'llanilishining ahamiyati ham alohida tahlil etilgan. Natijada, aktyorlik mahoratini rivojlantirishda ijodiy tafakkur, sahna psixologiyasi va madaniy merosning uyg'unlashuvi asosiy omil sifatida talqin etiladi.

Kalit so'zlar: teatr san'ati, kino san'ati, aktyorlik mahorati, sahna madaniyati, ijodiy jarayon, psixologik tayyorgarlik, milliy va jahon tajribasi, innovatsion yondashuv, sahna psixologiyasi.

O'zbek aktyorlik san'ati qadim tarixga ega. Uning sarchashmalari ibtidoiy jamiyatdan boshlangan: tabiat hodisalariga topinish, ibtidoiy odamlarning e'tiqodlariga doir marosimlardan, ovchilik bilan bog'liq ko'pchilik bo'lib ijro etiladigan o'yinlar, pantomimalardan kelib chiqqan. Aktyorlik san'ati badiiy ijodning alohida turi sifatida miloddan avvalgi V asrda Hindistonda, Yunonistonda, keyinchalik Qadimgi Rimda shakllangan. Ilk davlatlar va shaharlarning paydo bo'lishi natijasida Turkistonda ham aktyorlik san'atining o'ziga xos ilk ko'rinishlari paydo bo'ldi.

“Aktyorlik san'ati an'analari XX asr boshlarigacha yetib kelgan. U ijtimoiy timsol- obraz yaratishda o'zigaxos uslub va ifoda vositalariga ega bo'lgan. Obraz yaratishda psixologik tahlildan ko'ra nutqning serbuyoqligi, mubolag'a, badiha,

kulgi vositalaridan keng foydalanib, harakat, imo-ishora, ohanglarni bo‘rttirishga harakat qilishgan. Antik davrda hozirgi O‘zbekiston hududida ham tragik aktyorlar ish ko‘rgan.[1;98]

O‘rta asrlarda Movvarounahr, Farg‘ona vodiysi, Xorazm vohasida hajv va hazil vositalaridan foydalangan masxaralar, muqallidlar, jiddiy yo‘sinda hikoya qiluvchi maddohlar, qissaxonlar, voizlar faoliyat ko‘rsatishgan.

XX asrda maydonga kelgan Yevropa tipidagi yangi o‘zbek teatrida aktyorlik san‘ati yanada taraqqiy etdi. U jahon teatri va aktyorlik san‘ati tajribalarini ijodiy o‘zlashtirish, qadimiy milliy teatr ijrochilik an‘analarini rivojlantirish yo‘lida kamol topdi. Aktyorlar dramaturg tasvirlagan voqelikni, pyesa qahramonlarining ichki dunyosini ochishga, obrazning g‘oyaviy ma‘nosini chuqur talqin qilishga o‘rgandilar”¹.

XX asrda maydonga kelgan Yevropa tipidagi yangi o‘zbek teatrida aktyorlik san‘ati yanada taraqqiy etdi. U jahon teatri va aktyorlik san‘ati tajribalarini ijodiy o‘zlashtirish, qadimiy milliy teatr ijrochilik ananalarini rivojlantirish yo‘lida kamol topdi. Aktyorlar dramaturg tasvirlagan voqelikni, pyesa qahramonlarining ichki dunyosini ochishga, obrazning g‘oyaviy ma‘nosini chuqur talqin qilishga o‘rgandilar.

Aktyorlik – lotincha “akt”, “akto” so‘zlaridan olingan bo‘lib, harakat degan ma‘noni bildiradi, ya‘ni, aktyor – xatti-harakat qiluvchi shaxs.

“Izohli lug‘atlarda aktyor – drama, opera, balet, qo‘g‘irchoq teatri, sirk, teatr, kino, radio (insenirovka, postanovka, montaj) va televideniya rollar ijro etuvchi shaxs, artist, deb ta‘rif berilgan. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasida aktyor (lot. astor – ijrochi) – drama, opera, balet, qo‘g‘irchoq teatri, estrada, sirk, kino, radio va televideniya rollar ijrochisi, artist. U o‘z tanasi, ovozi, aqli, his-tuyg‘ulari, qobiliyati vositasida jonli badiiy obraz yaratadi deb qayt etilgan”².

¹ Маматқосимов Ж. Актёрлик маҳорати. Ўқув қўлланма. Тошкент-2019 йил, 12бет

² Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. 1-жилд, Таҳрир ҳайяти: М. Аминов, В.Аҳмедов, Н.Бобоев ва б. Тошкент. “Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси” ”Давлат илмий нашриёти. 2000йил. 182 бет

Aktyor kino va teatrning asosiy figurasi hisoblanadi. Rejissura va aktyorlik mahorati bevosita teatr hamda kino san'atiga bog'liq bo'lgan ijodiy faoliyat turlaridir.

Aktyorsiz teatr degan tushunchaning o'zi yo'q. Shuningdek, dramaturg, rejissyor, rassom, kompozitor va teatrning barcha komponentlari o'z san'atlarini faqat aktyor orqali namoyish eta oladilar. Agarda aktyorlik ijodi bo'lmasa, ularning birgalashib ijod qilishlari ham yo'qoladi. Teatrda barcha san'atkor aktyor uchun, aktyor ijro etayotgan obrazning teatr tomoshalariga to'laqonli, rang-barang, estetik tomondan go'zal, chiroyli bo'lib yetib borishi uchun ijod qiladilar. Aktyor esa ularning san'atini tomoshabinga yetkazish uchun ijod qiladi. Shunday obyektiv va dealiktik birdamlikning natijasida teatr sahnasida sog'lom ijodiy atmosfera yuzaga keladi.

Aktyor teatrda ma'lum rolda o'ynar ekan, o'z qahramoni qiyofasiga kirib, uning fiyl-atvorini, ichki dunyosi va intilishlarini ifodalaydi. Bunda u pyesa, ssenariydagi mazmuni o'z ijodi, hayotiy tajribasi bilan boyitadi, jonlantiradi.

Obraz yaratishda aktyorning nutqi, gavdasi, yuz va ko'z imo-ishoralari, tuyg'ulari, idroki asosiy vositalardir. Aktyor grim, libos, ba'zan niqobdan foydalanadi, gavdalantiradigan kishisi yoki boshqa mavjudotga yarasha xatti-harakat, ohang, imo-ishora topadi, ichki va tashqi tomonni bir-biriga uyg'unlashtiradi.[2;112]

Aktyorlik san'ati ijrochilarning dunyoqarashi, shaxsiyati, ijodiy o'ziga xosligiga tayangan holda hayotiy voqelikni aks ettiradi. San'at turlari va turli-tuman janrlarga qarab aktyorlik san'ati bir qator uslublar va yo'nalishlarga bo'linadi. Sahnada ijod qiluvchi aktyorni yuzlab tomoshabin bevosita kuzatib turadi. Shuning uchun u har bir so'zni baland tovush bilan aytishga, har bir harakatni bo'rttirib ko'rsatishga majbur.

Kinoda boshqacha: ovozsiz kinoda faqat harakat, imo-ishora bilan inson fiyl-atvori ochib berilgan, kino ovozli bo'lgach, aktyor kinokameras ro'parasida ko'proq qahramonning ruhiy holatini ochishga o'tadi. Televideniya ham aktyordan tabiiylikni talab qiladi.

Sahnaga chiqish, o‘z ijodiy imkoniyatlarini amalga oshirish va tomoshabinlar e‘tiboriga sazovor bo‘lish ijodkordan katta mehnat, izlanish va mahorat talab qiladi. K.S.Stanislavskiy, Delsart, Chexov, Tovstanogov singar yirik san’atkorlar tomonidan aktyorning o‘z ustida ishlashi bo‘yicha maktablar yaratildi. K.S.Stanislavskiyning fikricha, mehnat – aktyor o‘z ustida ishlashini birinchi va asosiy shartidir va bu ish qiyinchilikni odatdiy, odatiylikni yengil, yengillikni esa go‘zallikka aylantirish lozim. Stanislavskiy shunday deb yozadi: “ijod qonunlarini o‘rganishi o‘rtacha bo‘lgan aktyor ilhom uchqunini so‘ndirib qo‘yishi mumkin, haqiqiy san’atkorda esa uchquni olovlanadi”³. [3;112]

Delsartning ta‘biricha: “tana – cholg‘u, aktyor – cholg‘uvchi”. Sahnada qo‘l, oyoq, tana, yuz harakati barchasi tomoshabinning kuzatuvda bo‘ladi, bu aktyorning imidjini ko‘rsatadi. Ba‘zan ijrochi aktyor va solistning muvaffaqiyatsiz “chiqishi” ijrochi bilan tomosha zalini birlashtirib turgan e‘tibor rishtasini uzishi yaratayotgan obraziga putur yetkazishi mumkin.

Teatr va kino sohasi o‘ziga xos nozik va murakkab soha. San’at maktablarida mutaxassislik fanlari pedagoglari zimmasiga yanada ko‘proq ma‘suliyat yuklanishi ham shubhasiz. Boisi, aktyorlik va rejissyorlik mutaxassislari pedagoglari malakali pedagogik bilimlarga ega bo‘lishdan tashqari, aktyorlik va rejissyorlik qobiliyatiga ham ega bo‘lishlari talab etiladi.

San’at maktablarida aktyor va rejissyorlarni o‘qitish jarayoni turli uslub va ko‘rinishlarda namoyon bo‘lishidan qat‘iy nazar, barchasi bir tizim, ya‘ni XX asr boshlarida K.S.Stanislavskiy asos solgan sistema asosiga qurilgan.

Bugungi kun teatr san’ati ta‘limi jamiyatimizning ma‘naviy, estetik, g‘oyaviy talablaridan orqada qolmasliklari shart. Kelajakda sahna ustalari bo‘ladigan aktyorlarni tayyorlashga bo‘lgan talablar O‘zbekiston san’ati oldida turgan masalalar bilan mos ravishda olib borilishi kerak.

³ Станиславский К.С. Актёрнинг ўз устида ишлаши. Т.Хўжаев таржимаси. Тошкент. Янги аср авлоди. 2010, 63-6

Ijodiy mutaxassisliklarni egallayotgan yoshlarning ta'limini rivojlantirish va mukammallashtirish talablari O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti pedagoglari oldiga, talabalarning tayyorgarlik darajasini oshirish masalasini qo'yadi. To'laqonli ta'limga ega bo'lgan, g'oyaviy kamol topgan mutaxassislarni tayyorlash – davlatimiz tomonidan pedagoglarga qo'yilgan asosiy talabdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Альтшуллер А. Пять рассказов о знаменитых актёрах. –Л.,1985. с.134.
2. Немирович-Данченко В.И. Кр. История русского театра. Т.6. с.47.
3. Икромов Х. “Давр ва театр”. Т., Ўзб.миллий энциклопедияси. 2019й.
4. Исломов Т. “Жаҳон театр тарихи”. Т., 2020й.
5. Исмоилов Э. “Маннон Уйғур”. Т., Бадий адабиёт нашр. 2021й.
6. Маҳмудов Ж. “XX аср режиссураси”. Т., А.Навоий ном. ўзбек миллий кутубхона. 2022й.
7. Маҳмудов Ж. “Саҳна композициясининг алифбоси”. Ўқув қўлланма.Т., Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти.2021й.
8. Маҳмудов Ж. “Актёрлик маҳорати”. Т., Билим.. 2024й.
9. Маҳмудова Х. “Актёрлик маҳорати”. Ўқув услубий қўлланма.2008й.
- 10.Мухаммедова Г. “Куйловчи актёрнинг шаклланиши”.Т., Ўз.Давлат консерваторияси. 2018 й.
- 11.Пўлатов И. “Саҳна нутқи”. Т., Ўқитувчи.нашр. 2024й.